

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. ÉTICA, GLOBALIDAD CRÍTICA Y BIENESTAR HUMANO

II. DIMENSIÓN EPISTÉMICA Y DESARROLLOS CULTURALES

*III. LA EDUCACIÓN EN CONTEXTO INTERCULTURAL Y
DECOLONIAL*

*IV. REPENSAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR: TEORÍAS Y
PRÁCTICAS*

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 99
2021-3
Septiembre-Diciembre

Revista de Filosofía
Vol. 38, N°99, (Sep-Dic) 2021-3, pp. 98 - 110
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

La Ciniarquía: principios fundamentales del anarquismo cínico

The Ciniarchy: Fundamental Principles of Cynical Anarchism

Luis Miguel Oviedo Rivas
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2182-3896>
Universidad de los Andes
Mérida -Venezuela
luisoviedo69@gmail.com

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5640728>

Resumen

El anarquismo es una doctrina que ha buscado suprimir la relación bilateral de mando-obediencia en las diversas expresiones de gobierno que se han manifestado en las sociedades, contribuyendo con la lucha histórica de los individuos contra las formas de dominación implementadas desde cualquier representación de poder, lo que se plantea pues, es vincular cómo los principios fundamentales del cinismo se encuentran presente en el pensamiento libertario impulsado por el anarquismo moderno en la constitución de una ciniarquía.

Palabras Claves: Cinismo; Anarquismo; Acracia; Libertad.

Abstract

Anarchism is a doctrine that has sought to suppress the bilateral relationship of command-obedience in the various expressions of government that have manifested itself in societies, contributing to the historical struggle of individuals against the forms of domination implemented from any representation of power, what arises then, is to link how the fundamental principles of cynicism are present in the libertarian thought promoted by modern anarchism in the constitution of a cyniarchy.

Keywords: Cynicism; Anarchism; Acracia; Freedom.

Recibido 16-08-2021 – Aceptado 24-10-2021

1. El Cinismo

Considerándose el perro como un animal impúdico al no tener respeto o vergüenza y que participa al margen de la civilización, el hombre perro o cínico (kynikós) es un hombre

que asume la desfachatez y la indiferencia para instaurar un destape ideológico, quien por medio de la provocación y el reto implanta una posición crítica frente a la sociedad y sus ídolos desde una moral mínima que conduce a la libertad contraria a las normas tradicionales¹, partiendo de estas premisas como determinación del hombre surge la escuela o filosofía cínica² en la Grecia antigua, quienes reduciendo al mínimo las necesidades establecen como proposición la suprema independencia con respecto a la naturaleza³, caracterizándose por denunciar las ilusiones banales de la polis desde la autarquía y la parresia como hilo conductor de su doctrina filosófica, contrarios a los valores y tradiciones que imperaban hasta el momento de su nacimiento se destacan en este periodo su fundador Antístenes, su discípulo Diógenes de Sinope y su alumno Crates de Tebas quienes van a ejercer una gran influencia a posteriori en el estoicismo de Zenón, el jardín de Epicuro y el escepticismo de Pirrón.

2. La Anarquía

Tergiversada o víctima de malinterpretaciones a lo largo del tiempo para Daniel Guérin “la palabra anarquía es vieja como el mundo. Deriva de dos voces del griego antiguo: *αν* (*an*) y *αρξη* (*arjé*), y significa, aproximadamente ausencia de autoridad o de gobierno. Pero, por haber reinado durante miles de años el prejuicio de que los hombres son incapaces de vivir sin la una o el otro, la palabra anarquía pasó a ser, en un sentido peyorativo, sinónimo de desorden, de caos, de desorganización⁴” y al tener unos antecedentes según Élisée Reclus “antes de los anarquistas existieron “ácratas” y se habían sucedido ya muchas generaciones cuando éstos imaginaron su nombre, de formación erudita. Siempre ha habido hombres libres, despreciadores de la ley, gente que ha vivido sin amos; según el derecho primordial de su existencia y de su pensamiento⁵”. Considerada como una filosofía social⁶ se enfoca en la libertad y la igualdad desde un contexto de solidaridad tanto individual como colectiva que promulga la abolición del Estado y toda manifestación de opresión institucionalizada, en palabras de Nelson Méndez y Alfredo Vallota los anarquistas “sostienen firmemente que el Estado y las actuales organizaciones autoritarias, que partiendo de una igualdad formal promueven una desigualdad de hecho,

¹ GUAL Carlos, *La Secta del Perro*, Madrid, Alianza Editorial, 1987, p. 10.

² ABBAGNANO Nicola, *Diccionario de Filosofía*, 10ma reimpression, Distrito Federal, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, define la filosofía cínica como: La doctrina de una de las escuelas socráticas, más precisamente la fundada por Antístenes de Atenas (siglo IV a. C.) en el Gimnasio Cinosargo. Es posible que los cínicos derivaran el nombre de su escuela del de este Gimnasio, o bien, como lo sostienen otros, de su ideal de vida conforme a la simplicidad (y a la desfachatez) de la vida canina. La tesis fundamental del cinismo es que el único fin del hombre es la felicidad y que ésta consiste en la virtud. Fuera de la virtud no existen bienes, y fue característico de los cínicos su desprecio por las comodidades, el bienestar, los placeres y la ostentación del más radical desprecio por las convenciones humanas y, en general, por todo lo que aleja al hombre de la simplicidad natural de la que los animales dan ejemplo. La palabra "cinismo" ha quedado en el lenguaje común para designar precisamente cierta desfachatez o descaro.

³ HEGEL Georg, *Lecciones sobre la historia de la filosofía II*, 5ta reimpression, Distrito Federal, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 129.

⁴ GUÉRIN Daniel, *El Anarquismo*, Buenos Aires, Libros de Anarres, (Utopía Libertaria), 1992, p. 39.

⁵ RECLUS Élisée, *La anarquía*, La Biblioteca Anarquista: Anti-Copyright, 1894, p. 01.

⁶ MÉNDEZ Nelson y VALLOTA Alfredo, *Bitácora de la Utopía: Anarquismo para el Siglo XXI*, La Biblioteca Anarquista, Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca-EBUC, 2001, p. 11.

deben ser sustituidas por una sociedad sin clases y sin la violencia, directa o encubierta, que hace posible institucionalizar esas diferencias⁷”, Manuel González Prada asevera que “el ideal anárquico se pudiera resumir en dos líneas: la libertad ilimitada y el mayor bienestar posible del individuo, con la abolición del Estado y la propiedad individual⁸” negando cualquier tipo de soberanía externa que oprima al hombre y luchando contra todo tipo de autoridad como lo menciona Johann Most “para sus seguidores significa la unión mediante la ausencia de todo gobierno del hombre por el hombre; en suma, significa la libertad individual perfecta⁹”, por otro lado para la anarquía el egoísmo no es considerado un delito mientras no sea en menoscabo de otros¹⁰, en una sociedad anárquica la satisfacción del ego se da por medio de la solidaridad y el apoyo mutuo, simbolizando un nuevo ideal de la filosofía política, la cual no busca la sustitución de alguna forma de gobierno sino suprimirlo por completo, ya que al romper con las manifestaciones de dominación expresadas en el Estado como máxima representación del poder, centra su universo desde la individualidad y la libre voluntad de los seres sin ningún tipo de intervención¹¹ como bien lo refiere el profesor Ángel Cappelletti “en una palabra, los anarquistas no niegan el poder sino ese coágulo del poder que se denomina Estado. Tratan de que el gobierno, como poder político trascendente, se haga inmanente, disolviéndose en la sociedad¹²” buscando la emancipación con respecto al mismo, por lo que se puede aseverar que estos principios ya se encontraban establecidos en la prehistoria del anarquismo precisamente en la escuela socrática menor cínica del periodo antropológico helénico clásico.

3. La Ciniarquía

Al haber un desprendimiento de las preocupaciones habituales de la sociedad, los cínicos en su búsqueda de independencia y libertad desde la naturalidad auténtica perruna o el kynikós toma como uno de sus estandartes fundamentales la adiaforía o indiferencia, este principio lo ejemplifica Diógenes de Laercio con respecto a la muerte de Diógenes de Sinope en donde “Algunos dicen que, al morir, encargó que lo dejaran sin enterrar para que cualquier animal pudiera alimentarse de él, o que le arrojasen a un hoyo y le echaran encima un poco de polvo. Otros, que le echaran al Iliso, para ser de utilidad a sus congéneres¹³” este polémico filósofo también consideraba inútiles la música, la geometría, la astrología y las ciencias¹⁴ lo que representaba una despreocupación frente a los valores convencionales de la polis ya que desde la concepción cínica la indiferencia no afecta a la virtud, según la filosofía política anarquista cualquier forma de gobierno tendrá como fin

⁷ MÉNDEZ Nelson y VALLOTA Alfredo, *op. cit.*, p. 12.

⁸ GONZÁLEZ Manuel, *La Anarquía*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1907, p. 01.

⁹ MOST Johann, *Anarquía defendida por anarquistas*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1896, p. 01.

¹⁰ MOST Johann, *op. cit.*, p. 02.

¹¹ RECLUS Élisée, *op. cit.*, p. 03.

¹² CAPPELLETTI Ángel, *La Ideología Anarquista*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1985, p. 05.

¹³ DE LAERCIO Diógenes, *Los Diez Libros de Diógenes de Laercio sobre las Vidas, Opiniones y Sentencias de los Filósofos más Ilustres, TOMO II*, Madrid, Imprenta Real, [Libro digital], Reproducción fotográfica facsimilar del original perteneciente al fondo bibliográfico de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, 1792, p. 315.

¹⁴ DE LAERCIO Diógenes, *op. cit.*, p. 312.

volver dóciles a sus ciudadanos ya que ejercen principios en sus gobernados, quienes originados en diversos sistemas de sociedad¹⁵ han sido penetrados en manipulaciones que contribuyen a las perversiones del individuo, de manera que desde la implementación de la adiaforía se puede suprimir los vicios sociales desde la concepción ácrata, para William Godwin el hombre es dirigido por causas exteriores que ejercen influencia directa sobre él¹⁶ y el carácter del individuo está determinado por el Estado, las naciones, las corporaciones, la ley o las instituciones políticas, de forma que “cuando una gran mayoría de la sociedad es persuadida a lograr algún beneficio para sí misma, no hay necesidad de tumultos o de violencias para lograrlo. El esfuerzo estaría en resistir a la razón, no en obedecerla¹⁷” y al haber un desprendimiento de las preocupaciones habituales de la sociedad; como en los cínicos en su búsqueda de independencia y libertad el anarquismo implementa la indiferencia de esta escuela helénica. En otro contexto, Max Stirner refleja la adiaforía al desprenderse de la supuesta libertad convertida en un deseo disfrazado de instituciones, ya que al ser solamente propietarios de nuestra individualidad ésta nos hace libres y el “ser libre de alguna cosa, significa simplemente carecer o estar exento de ella¹⁸” partiendo de que esa individualidad genera una nueva libertad creadora y universal¹⁹ originada en el reconocimiento así mismo del individuo, lo que conlleva a un egoísmo que se convierte en un “yo omnipotente²⁰” que pueda lograr la indiferencia, según Mijaíl Bakunin el individuo para que se examine entonces debe reconocer el entorno del cual es producto “a fin de que pueda comprender su propia naturaleza y su misión sobre la tierra, su patria y su teatro único; a fin de que en este mundo de la ciega fatalidad, pueda inaugurar su mundo humano, el mundo de la libertad²¹” donde solamente el desprendimiento a esas abstracciones se logrará cuando se conciba adiafóricamente los procesos naturales y reales que están en él, para Bakunin “la libertad del hombre consiste simplemente en obedecer a las leyes naturales porque él mismo las reconoce como tales, y no porque se las haya impuesto ninguna voluntad extrínseca, divina o humana, colectiva o individual²²”, es decir, que la indiferencia a las preocupaciones de la sociedad se da al diferenciar las leyes de la naturaleza de las leyes sociales, y es allí donde el anarquista se desprende de cualquier forma de poder partiendo de la igualdad y desde la equidad para construir una moral²³ que le permita a cada individuo obrar como mejor le parezca, ya que él no renuncia a su facultad de odiar y amar manifestada en sus sentimientos morales, lo que le da independencia para desprenderse de las leyes que lo dominan, por lo tanto Kropotkin proclama que “sólo pedimos una cosa; eliminar todo lo que en la sociedad actual impide el libre desenvolvimiento de estos dos sentimientos, todo lo que falsea nuestro juicio: el Estado, la iglesia, la explotación, el juez, el clérigo, el gobierno, el explotador²⁴”.

¹⁵ GODWIN William, *Investigación acerca de la justicia política y su influencia en la virtud y la dicha generales*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1793, p. 23.

¹⁶ GODWIN William, *op. cit.*, p. 35.

¹⁷ GODWIN William, *op. cit.*, p. 38.

¹⁸ STIRNER Max, *El único y su propiedad*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1845, p. 87.

¹⁹ STIRNER Max, *op. cit.*, p. 90.

²⁰ STIRNER Max, *op. cit.*, p. 90.

²¹ BAKUNIN Mijaíl, *Consideraciones Filosóficas*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1870-71, p. 06.

²² BAKUNIN Mijaíl, *Escritos de filosofía política*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1953, p. 313.

²³ KROPOTKIN Piotr, *La Moral Anarquista*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1897, p. 14.

²⁴ KROPOTKIN Piotr, *op. cit.*, p.17.

Al ser la desfachatez y la desvergüenza el significado de anaideia, el comportamiento perruno, impúdico o descarado que se deriva del perro²⁵ se constituye como una de las características predominante de los cínicos, esta forma de actuar es considerada más natural ya que ese sentido animal se asume como modelo para rechazar las ilusiones o las costumbres de la polis asumiendo una vida adiafórica o despreocupada²⁶, este desprendimiento del pudor no se ejerce de manera espontánea e improvisada es producto de la ascesis²⁷ o del entrenamiento, cuyo fin es lograr transgredir los convencionalismos como parte de la noción de libertad desde los estados anímicos y elecciones del cínico, planteando pues desde la ascesis cínica confrontar el intelectualismo y las ilusiones teóricas del platonismo, las cuales tenían como fin establecer los límites de la naturaleza humana partiendo del excesivo uso del logos que apartaba al hombre de su realidad²⁸. En el anarquismo individualista se manifiesta la desvergüenza como significado de la anaideia, sobre todo desde la liberación del sujeto para así asumir la vida adiafórica, es precisamente en el individualismo donde se reclama la libertad frente a cualquier obstáculo exterior al que se enfrente el sujeto, según Émile Armand la “vida intelectual, vida artística, vida económica, vida sexual: los individualistas reclaman para ellos la libertad de manifestarse plenamente, según los individuos, a tenor de la libertad de los individuos, fuera de las concepciones legalistas y de los prejuicios de orden religioso o civil²⁹”, en el anarcoindividualismo se logra establecer desde una concepción hedonista el amor libre como precepto ácrata, Xavier Diez establece que “es uno de los medios para obtener placer intenso, para gozar plenamente, más allá de toda norma, de todo convencionalismo y prejuicio. Todo vale para obtener placer³⁰” lo que permite romper con los acuerdos o normas desde la desfachatez y desvergüenza hacia esos convencionalismos, es en la libertad sexual donde se manifiesta la anaideia ya que “la consecuencia de esta desregulación es la aceptación de relaciones heterogéneas, con una amplia gama de modalidades de relaciones amorosas, algunas de ellas descritas con detalle: el amor plural, la comunidad amorosa, la poligamia, la poliandria, la monogamia. La única condición y finalidad es que permita satisfacer al individuo que participa de ella³¹”, de forma tal que las relaciones desde esta concepción libertaria se defienden solamente las que satisfacen las necesidades egoístas independientemente de que sean políticas, culturales, religiosas, artísticas, económicas, sexuales, etc.³², reivindicándose cualquier facultad de adherirse a

²⁵ GUAL Carlos, *op. cit.*, p. 10.

²⁶ PINEDA Christian, *Los Cínicos y la Retórica del Cuerpo*, Cali, Universidad del Valle, Revista Légein N°17, julio-diciembre 2013, 141-159, p. 150.

²⁷ ABBAGNANO Nicola, *op. cit.*, define a la ascesis como: La palabra significa ejercicio y originariamente se aplicó al entrenamiento de los atletas y a sus reglas de vida. Con los pitagóricos, los cínicos y los estoicos, empezó a aplicarse esta palabra a la vida moral, por cuanto la realización de la virtud significa limitación de los deseos y renuncia. El sentido de renuncia y de mortificación resultó, por lo tanto, predominante.

²⁸ REALE Giovanni y ANTISERÍ Darío, *Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, Tomo Primero, Antigüedad y Edad Media*, Barcelona, España, Editorial Herder, 1995, p. 207.

²⁹ ARMAND Émile, *El Amor entre Anarcoindividualistas*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1920-1930, p. 01.

³⁰ DIEZ Xavier, *El anarquismo individualista en España (1923-1938)*, Barcelona, España, Editorial Virus, 2007, p.66.

³¹ DIEZ Xavier, *op. cit.*, p.66.

³² ARMAND Émile, *op. cit.*, p. 01.

cualquier tipo de relación, simulando como los cínicos una vida más natural que el decoro impuesto por las instituciones ya que al manifestarse una reacción contra el poder conservador el anarquista experimenta por sí mismo cualquier tipo de emociones, en palabras de Émile Armand “goza de todo y no deshecha sino lo que no cuadra con su temperamento, su carácter, sus aspiraciones y su sed de realidades³³” de manera que todo lo que está ligado a la vida bien sea considerado como bueno o malo como placer o dolor constituye la vida misma, donde la aplicación de la anaideia representa una de las características del individualismo anárquico.

En el cinismo se está en una constante liberación de las afecciones para generar la ausencia de perturbaciones y estados de impasibilidad, es decir, liberar los estados anímicos desde las pasiones frente a los miedos y las oscilaciones del azar al que se enfrenta el sabio cínico³⁴ para evitar cualquier perturbación, la apatheia es un ideal que parte de la indiferencia hacia todo tipo de emociones ya que despreciándolas logran el ejercicio de la virtud para llegar a la felicidad, necesaria para no ser aturdido frente a cualquier acontecimiento, este ideal era uno de los rasgos característicos que Antístenes fundador de la escuela cínica hereda de su maestro Sócrates³⁵ y transmitirá a su polémico discípulo Diógenes³⁶ ilustrado en Diógenes de Laercio cuando “Cuenta Menipo en su Venta de Diógenes que, cogido prisionero y siendo vendido como esclavo, le preguntaron qué sabía hacer. Respondió: «Gobernar hombres». Y dijo al pregonero: «Pregona si alguien quiere comprarse un amo». Como le obligaran a tumbarse, dijo: «No importa. También los pescados se venden echados de cualquier forma»³⁷. El anarquista colocando la libertad por encima del bienestar material busca liberarse de las afecciones para generar la ausencia de perturbaciones que plantea la apatheia cínica y así implementar una soberanía individual que se desmarque del contexto social que lo rodea, si el hombre obedece a las leyes de la naturaleza debe renunciar a las externalidades sociales que giran en su entorno, para Mijaíl Bakunin “sólo en el hombre llega a lo que se llama propiamente la facultad de pensar, es decir, de comparar, de separar y de combinar entre sí las representaciones de los objetos exteriores e interiores que nos son dados por nuestros sentidos³⁸”, está dotado de una capacidad de abstracción del pensamiento que lo diferencia de las demás especies, por lo que puede lograr la ausencia de perturbaciones y así liberarse de los estados anímicos impuestos por las instituciones que oprimen al individuo, desprendiéndose de la moral colectiva el anarquista regula su vida de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones personales³⁹, es por ello que en la construcción de una sociedad autogestionada anárquica los miembros de la misma eligen su comportamiento desde la libertad de romper con los

³³ ARMAND Émile, *El anarquismo individualista Lo que es, vale y puede*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1916, p. 35.

³⁴ GUAL Carlos, *op. cit.*, p. 14.

³⁵ DE LAERCIO Diógenes, *op. cit.*, p. 278.

³⁶ DE LAERCIO Diógenes, *op. cit.*, p. 285.

³⁷ DE LAERCIO Diógenes, *op. cit.*, p. 292.

³⁸ BAKUNIN Mijaíl, *Consideraciones Filosóficas*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1870-71, p. 09.

³⁹ ARMAND Émile, *El Anarquismo Individualista como Vida y Actividad*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1907, p. 05.

estados anímicos⁴⁰ de los individuos para que desde sus pasiones puedan generar la *apatheia* a la que se afrontaba el sabio cínico en la época helénica.

La *Ataraxia*⁴¹ se considera como la libertad de toda perturbación, ideada desde la tranquilidad como requisito fundamental para lograr la felicidad, es decir, que desde la suspensión del juicio⁴² por medio de la *aporía* o contradicción se logrará la imperturbabilidad del espíritu para que se alcance confrontar los dogmas y creencias que generan intranquilidad⁴³, para Carlos García Gual “el miedo o los recelos ante el curso azaroso de la existencia es la mayor amenaza contra la autosuficiencia del sabio. La *apátheia* o la *ataraxia*, impasibilidad o imperturbabilidad del ánimo frente a los vaivenes del azar, son escudos para ese combate⁴⁴”, perturbar la *ataraxia*⁴⁵ sería uno de los grandes errores del cínico, por lo que la ejercita constantemente para así lograr la plena disposición de sí mismo⁴⁶. Albert Libertad proclama que “somos anarquistas porque buscamos la libertad y el bienestar y porque, en buena lógica, combatimos contra todo aquello que es contrario al bienestar y a la libertad⁴⁷” por lo tanto es en el impulso del ideario libertario donde se promueven las ideas ácratas a las masas “con el fin de preparar a los espíritus para la revolución o, mejor dicho, para revolucionar los espíritus⁴⁸” y así lograr la imperturbabilidad de los mismos como lo planteaban los filósofos perros, al combatir todo principio de autoridad debe haber una conciencia en los individuos para aceptar el cambio que pregona la *parresia* libertaria promovida por los anarquistas y si la *ataraxia* es la libertad de toda perturbación del espíritu, ésta se logra precisamente desde la confrontación directa a los dogmas impuestos por las instituciones del Estado, generándose así una intranquilidad frente a las creencias donde solo al desvincularse de ellas es decir al extirparlas, se puede lograr la libertad ante toda perturbación, estableciéndose una descreencia para llegar a la imperturbabilidad del espíritu, la *ataraxia* en el anarquismo se consigue desde la autodeterminación para poder vivir sin la necesidad de que existan autoridades que la determinen, en el pensamiento libertario se busca erradicar todo tipo de dogma y es con el ejercicio atarácico que se puede originar la destrucción de las ideas y de los cultos en los diferentes poderes enquistados en el Estado, para así lograr una emancipación que se propone desde la anarquía.

⁴⁰ VIDAL Capi, *Colin Ward y la anarquía en acción*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 2014, p. 18.

⁴¹ ABBAGNANO Nicola, *op. cit.*, define a la *Ataraxia* como el: “Término usado por vez primera por Demócrito (Fr., 191) y más tarde por los epicúreos y por los estoicos, para designar el ideal de la imperturbabilidad o de la serenidad del alma, derivado del dominio sobre las pasiones o de su extirpación.

⁴² Akal, *Diccionario Akal de Filosofía*, Madrid, Ediciones Akal S.A. 2004, en la definición del Estoicismo con respecto a la *Apatheia* agrega que es: “La suspensión del juicio lleva a un estado mental denominado «*ataraxia*», sosiego, paz mental o imperturbabilidad. En semejante estado, el escéptico no se preocupaba ni se inquietaba por las cuestiones que trascienden las apariencias. Los pirrónicos pretendían que el escepticismo era una cura para el mal llamado «dogmatismo» o precipitación”

⁴³ ONFRAY Michel, *Cinismos, Retratos de los Filósofos llamados Perros*, Buenos Aires, Paidós, 2002, p.138.

⁴⁴ GUAL Carlos, *op. cit.*, p. 14.

⁴⁵ José Ferrater en su diccionario de filosofía define la *Ataraxia* de la siguiente manera: “se traduce por 'ausencia de inquietud', 'tranquilidad de ánimo', 'imperturbabilidad'.”

⁴⁶ ONFRAY Michel, *op. cit.*, p. 150.

⁴⁷ LIBERTAD Albert, *Nuestras voluntades*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1907, p. 01.

⁴⁸ LIBERTAD Albert, *op. cit.*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1907, p. 01

Representándose la autosuficiencia, el autodomínio, la autonomía o la independencia como elementos del gobierno de sí mismo⁴⁹, estas se manifiestan en la autarquía⁵⁰ como uno de los principios fundamentales del cinismo y alternativa para la libertad individual que logre establecer el camino hacia la virtud logrando vencer los vínculos de la sociedad que la oprime⁵¹, Reale y Antiserí afirman que el cínico en el ejercicio de su voluntad busca “la capacidad de bastarse a sí mismo de la que había hablado Sócrates⁵²” y por medio de la autosuficiencia trata de llegar a la autarquía⁵³ la cual es una condición necesaria para la sabiduría y por ende lograr la felicidad⁵⁴, con la autarquía se busca la liberación de toda inquietud en el individuo, partiendo del desprendimiento de todas las convenciones para que el sabio pueda ejercer la virtud y así lograr desde el eudemonismo⁵⁵ la tranquilidad o paz del espíritu, el cinismo plantea la independencia hacia lo superfluo como así se manifiesta en el accionar de Diógenes de Sinope; quien se constituye desde el desprecio a las costumbres de la polis, buscando como experiencia individual el control sobre lo que los demás no tienen control, manteniendo la serenidad en todos los aspectos de su vida⁵⁶ como ejercicio tanto físico como mental⁵⁷, este principio le permitirá al anarquista lograr su soberanía individual desde “la capacidad de poder de cada individuo sobre su propio presente y destino⁵⁸” en palabras de Xavier Diez, partiendo de que en los postulados anárquicos los problemas se originan en el Estado causando una de las grandes limitaciones de la mencionada soberanía, el ejercicio de la autarquía contribuye a que desde el pensamiento libertario se logre la autosuficiencia, el autodomínio, la autonomía o la independencia, no sólo de manera individual sino colectiva desde la autogestión que tiene sus antecedentes en la escuela cínica. Kropotkin plantea que las organizaciones sociales deben ser voluntarias sin ningún tipo de coacción, coerción e intervención de autoridad alguna, el principio de autosuficiencia derivado del cinismo debe ser un condicionante necesario para lograr liberarse de las influencias externas que dominan tanto a la sociedad como a los individuos que pertenecen a ella, por lo tanto para transformar las organizaciones piramidales o jerárquicas desde la anarquía una de sus propuestas es el principio federativo como sistema autárquico para contrarrestar las

⁴⁹ REALE Giovanni y ANTISERÍ Darío, *op. cit.*, p. 101.

⁵⁰ ABBAGNANO Nicola, *op. cit.*, define a la Autarquía como: “La condición de autosuficiencia del sabio, a quien le basta ser virtuoso para el logro de la felicidad, según los cínicos (Dióg. L., VII, 11) y los estoicos (Ibid., VII, 1, 65).” Por otro lado Akal, *op. cit.*, agrega que: “La autarquía solía considerarse como una señal del bien humano, de la felicidad (eudaimonia). Una vida es autosuficiente cuando es digna de elección y no carece de nada.”

⁵¹ BENÍTEZ Enrique, *Diógenes de Sinope y el pensamiento cínico en los proverbios griegos*, Logroño, Universidad de la Rioja, *Revista Paremia*, N° 8, 1999 (Ejemplar dedicado a: II Congreso Internacional de Paremiología (6-9 de mayo de 1998)), 57-64, 1999, p. 60.

⁵² REALE Giovanni y ANTISERÍ Darío, *op. cit.*, p. 101

⁵³ DE FREITAS Juan, *El cinismo: Un elogio a la desvergüenza*, Madrid, Universidad Complutense, *Revista Bajo Palabra, Revista de Filosofía, II Época*, N° 7 2012, 301-311, 2012, p. 305.

⁵⁴ REALE Giovanni y ANTISERÍ Darío, *op. cit.*, p. 90.

⁵⁵ ABBAGNANO Nicola, *op. cit.*, el Eudemonismo es: “Toda doctrina que asume la felicidad como principio y fundamento de la vida moral.”

⁵⁶ TOBÓN John, *Cinismo: Diógenes de Sinope y el arte de la autarquía*, Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, Tesis en Línea, disponible en: <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2241/tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (2015), p. 81.

⁵⁷ TOBÓN John, *op. cit.*, p. 90.

⁵⁸ DIEZ Xavier, *op. cit.*, p.199.

relaciones de poder, Proudhon establece que las organizaciones sociales se deben constituir desde los niveles más bajos de la sociedad, quienes ejercerán el control desde una concepción igualitaria en los aspectos que regirán su vida, sin ser un órgano administrador como los que surgen de las instituciones del Estado, esas asociaciones voluntarias que parten desde las decisiones locales generan directamente una ruptura con el poder central, ya que para Capi Vidal “la sociedad no necesita necesariamente de una organización que actúe como correa de transmisión, sino a miles o millones de personas que se reúnan en grupos que mantengan contactos informales entre sí⁵⁹” logrando horizontalmente y desde una concepción antiautoritaria mayor capacidad de acción en los miembros de las mencionadas asociaciones, es decir, que esas actividades particulares permiten constituir un “modelo en el que se obtiene autonomía, responsabilidad y cumplimiento de las necesidades locales⁶⁰”, en esta práctica libertaria se busca que los miembros de la sociedad puedan autogestionarse para reducir las limitaciones de la soberanía individual, sobre todo las de índoles económicas tomando como referencia la praxis de la autarquía para romper con los convencionalismos dogmáticos, logrando la independencia, la libertad y el gobierno de sí mismo.

Considerando cualquier parte su hogar el cínico se proclama ciudadano del mundo ejerciendo el cosmopolitismo⁶¹ ya que renuncia a su identidad social preocupándose solamente por su existencia y para él sólo hay un gobierno justo: el cosmos⁶², esta idea planteada originalmente por los sofistas parte de la brecha entre las leyes del Estado o la polis y las leyes del cosmos, generando la contradicción entre el nomos y la physis, es decir, entre el derecho natural y el derecho positivo⁶³, ya que el cosmopolita pierde su sentido social y al no identificarse con su ciudad procede a defender su individualidad⁶⁴, comparándose con la condición callejera del perro el filósofo cínico rompe con la ciudad para asumir este ideal, ya que partiendo de la separación naturaleza y cultura el cínico se inclina precisamente hacia la naturaleza⁶⁵ y es desde esta concepción que Diógenes de Sinope se representa como tal, Diógenes Laercio describe que “Al serle preguntado qué había sacado de la filosofía, dijo: «De no ser alguna otra cosa, al menos el estar equipado contra cualquier azar». Preguntado que de dónde era, respondió: «Cosmopolita»⁶⁶” como se ha mencionado el movimiento anarquista busca desde un esfuerzo solidario y libertario suprimir cualquier forma de poder, dogma o privilegio, teniendo como fin la eliminación del Estado, las nociones y las fronteras, buscando el cosmopolitismo cínico desde la

⁵⁹ VIDAL Capi, *op. cit.*, p.08.

⁶⁰ VIDAL Capi, *op. cit.*, p. 09.

⁶¹ ABBAGNANO Nicola, *op. cit.*, define el Cosmopolitismo como: “La doctrina que tiende a negar la importancia de las divisiones políticas y a ver en el hombre, o por lo menos en el sabio, un "ciudadano del mundo”. “Cosmopolita” respondió ser Diógenes el Cínico a quien le preguntó de dónde era (Dióg. L., VI, 63).”

⁶² DE FREITAS Juan, *op. cit.*, p. 302.

⁶³ REALE Giovanni y ANTISERÍ Darío, *op. cit.*, p. 82.

⁶⁴ GUAL Carlos, *Historia de la filosofía antigua*, Edición de Carlos García Gual, Madrid, Editorial Trotta S.A, 2004, p. 203.

⁶⁵ GUAL Carlos, *op. cit.*, p. 206.

⁶⁶ DE LAERCIO Diógenes, *op. cit.*, p. 307.

destrucción de los aspectos materiales y espirituales que opriman al individuo⁶⁷, la sociedad anárquica busca ser libre y solo se logra sin gobiernos o formas de relación de poder alguna, partiendo comúnmente de federaciones coordinadas para la construcción de entes autónomos administrados colectivamente, para Luce Fabbri “cuando menos autoritario sea un régimen, tanto mayor será la expresión de aquella variedad ilimitada que es inherente al espíritu humano, y por consiguiente tanto menos reducible a un esquema⁶⁸” y según estos planteamientos una sociedad será libre únicamente cuando haya igualdad entre los individuos, es decir, que sin distinción alguna haya iguales posibilidades de vida y convivencia de los pertenecientes a la misma, por ello Mijaíl Bakunin asegura que “la abolición del Estado y de la Iglesia debe ser la condición primera e indispensable para la emancipación efectiva de la sociedad⁶⁹” donde el cosmopolitismo representado en el principio federativo promovido Kropotkin permite la unión libre y consentida de lazos entre los miembros de la federación⁷⁰, este planteamiento federativo integra a las personas para que ellas se gobiernen autárquicamente así mismas, estableciendo núcleos convivenciales los cuales no van a estar determinados por fronteras, naciones o Estados, sin soberanías que no sean las de los individuos, obedeciendo solamente a las necesidades propias de cada ambiente⁷¹, es decir, que se establecen desde infinidad de cosmópolis que erradiquen cualquier tipo de centralismo que controle al individuo y al colectivo, es por ello que el hombre a lo largo de su proceso histórico ha emprendido constantes batallas contra las imposiciones artificiales creadas por el mismo, partiendo de que la percepción individual es inseparable a todo ser humano y de ella se genera la independencia hacia cualquier tipo de imposición, la concepción cosmopolita de los filósofos perros se adecua entonces para suprimir desde el anarquismo el Estado como abstracción.

Esa independencia frente a cualquier tipo de imposición se expresa en la *eleutheria* como instrumento que parte del concepto socrático de libertad y que es asumida por los cínicos; la cual se deriva del autodomínio frente a los estados de placer o dolor, en otras palabras el dominio de los instintos de la animalidad del hombre por medio su propia racionalidad y autonomía como principios básicos para así lograr la virtud, esa conquista se refleja nuevamente en Diógenes el filósofo perro, quien viviendo de acuerdo a las leyes de la naturaleza, desde la sabiduría práctica se gobernaba a sí mismo para así independizarse de los valores convencionales apoyándose de la *adiaphoria* y la *parresia* como único atajo a la felicidad⁷² desde el eudaimonismo, esta premisa constantemente ha representado una amenaza para las instituciones estatales, ya que el hombre ácrata a lo largo de su existencia ha buscado defenderse de las relaciones de poder y así hacerle frente a las coacciones sociales impuestas por el Estado, partiendo de un acto constante de rebeldía y desobediencia frente al mismo, por otro lado uno de los argumentos que establecen los pensadores del anarquismo es el de la administración de la justicia como

⁶⁷ FABBRI Luce, *El camino: Hacia un socialismo sin Estado*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1997, p. 03.

⁶⁸ FABBRI Luce, *op. cit.*, p. 18.

⁶⁹ BAKUNIN Mijaíl, *Socialismo sin Estado: Anarquismo*, p. 07.

⁷⁰ Kropotkin Piotr, *La descomposición de los Estados*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1897, p. 01.

⁷¹ Kropotkin Piotr, *op. cit.*, La Biblioteca Anarquista: Anti-Copyright, p.19.

⁷² GUAL Carlos, *La Secta del Perro*, Madrid, Alianza Editorial, 1987, p. 40.

mecanismo de control, partiendo del planteamiento de Pierre Joseph Proudhon en el que “el orden político descansa fundamentalmente en dos principios contrarios: la autoridad y la libertad. El primero inicia; el segundo determina⁷³” entonces para poder lograr la libertad frente a la ley el hombre debe emanciparse para independizarse frente a cualquier imposición, sobre todo si el gobierno al tener y ejercer el monopolio de la fuerza genera la obediencia de la sociedad a las autoridades y por medio de la ley somete al individuo obligándolo a cooperar en nombre de la justicia según los argumentos anarquistas, William Godwin asegura que “hay una sola regla a la que debemos obediencia universal; la regla de la justicia, que consiste en tratar a todo hombre según corresponda a sus méritos y a su utilidad social⁷⁴” lo que conlleva a que se obedezca de forma unilateral, por lo tanto el anarquista comparte al igual que el cínico la búsqueda constante de la libertad, quien luchando contra cualquier tipo de coacción social o de imposición que prive su independencia ejerce la *eleutheria* propia de los filósofos perros.

El cínico se caracteriza por aprender a discernir ya que en el ejercicio de la virtud necesita profesar la libertad de expresión para poder criticar las ilusiones de las que es víctima el hombre, siendo la *parresía* la que le permite precisamente practicar su filosofía⁷⁵, esa franqueza de palabra le ayuda denunciar por medio de discursos su inconformidad hacia los convencionalismos, el filósofo perro se caracteriza por expresar sus ideales y pensamiento sin censuras sociales o ideológicas y por medio de la *parresía* pudo impulsar su doctrina⁷⁶, la libertad de palabra acompañada de la libertad de acción fundamenta la actitud del cínico según los dictados de la naturaleza contrarios a las costumbres cívicas y humanas⁷⁷, es el ejercicio de la *parresía* lo que le permitió romper con la censura de la polis griega como una máxima de la libertad⁷⁸. Para los anarquista la comunicación ha servido como instrumento de dominación a lo largo de la historia y casi siempre ha sido controlada de forma patriarcal⁷⁹ por quienes detentan del poder, es por ello que están en contra de toda forma de censura que suprima al individuo, de manera que desde la implementación de la *parresía* en el pensamiento ácrata se busca defender la libertad de expresión para difundir su ideario, ya que no buscan predicar ningún tipo de dogma sino expresar o comunicarse con sus pares, partiendo como aseguran Nelson Méndez y Alfredo Vallota de que “la forma en que el ideal se comunica es casi tan importante como el ideal en sí, ya que al permitir o promover la participación de la gente para que deje de ser mera audiencia y pueda expresarse por sí misma, el anarquismo impulsa un desafío directo a un sistema de poder que está decidido a mantener la docilidad

⁷³ PROUDHON Pierre, *El Principio Federativo*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1863, p.08.

⁷⁴ GODWIN William, *op. cit.*, p. 93.

⁷⁵ MACÍAS Cristóbal, *Algunas notas sobre el ideario y el modo de vida cínicos*, Málaga: Universidad de Málaga, *Revista AnMal Electrónica* 26, 2009, p. 18.

⁷⁶ CHAPARRO Cesar, *La "parresía" y "anáideia" fedrianas: contenido y originalidad*, Universidad de Extremadura, Artículo en Línea disponible en:

http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/4453/02108178_5_33.pdf?sequence=4&isAllowed=y
1982, p. 33.

⁷⁷ CHAPARRO Cesar, *op.cit.*, p. 33.

⁷⁸ GUAL Carlos, *op. cit.*, p. 12.

⁷⁹ Al respecto consultar a GELDERLOOS Peter, *La ciencia patriarcal de los medios corporativos de comunicación*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 2009.

colectiva⁸⁰” por lo tanto desde el surgimiento de este ideario han tenido que crear sus propios medios para comunicarse, siempre su libertad de palabra ha estado acompañada de medios alternativos para su difusión.

Finalmente como se ha demostrado a lo largo del presente artículo el cinismo tiene como premisa fundamental lograr alcanzar la felicidad, según Diógenes de Laercio citando a Antístenes agrega que “Al preguntarle qué era la mayor dicha entre los humanos, dijo: «El morir feliz»⁸¹” alcanzando ésta por medio de la adiaforia y la ataraxia, evadiendo la infelicidad desde el ejercicio de la vida perruna como medio de liberación⁸², al existir una desconfianza en la sociedad y sus formas de gobierno, el cínico desde la naturaleza del individuo busca el estado de excelencia el cual se manifiesta en la felicidad y ella se logra a través de la independencia con respecto al mundo, de forma tal que el filósofo perro se propone no dejarse dominar por nada, midiendo o probando su fuerza moral y de voluntad⁸³, unas de las metas que se establecía en el cinismo era vivir según la naturaleza desde la contraposición entre *physis* y *nomos* buscando la vida natural en su estado de animalidad como se ha mencionado anteriormente y desde este antagonismo la única forma de alcanzar la felicidad era desde el eudaimonismo⁸⁴ ya que según Cristóbal Macías “de este modo se alcanza una existencia libre de inquietudes materiales o pasionales —su famoso «no inquietarse por nada»—, igual que los dioses, que les lleva a la ansiada eudaimonía o felicidad que consiste, como se dijo al principio, en vivir reflexivamente según la naturaleza⁸⁵”, por lo tanto es por medio de estos preceptos que el cinismo logra liberarse de las ataduras de la civilización y su cultura⁸⁶, ya que la libertad al ser una fuerza que se desarrolla desde la individualidad y no es concedida por nadie⁸⁷ no es determinada por el Estado o institución alguna que represente al mismo y para que sea conquistada el individuo debe tener conciencia de que en un primer momento debe luchar para alcanzarla, en palabras de Albert Libertad “tal transformación vendrá de la conciencia que los hombres tengan de no tener libertad de conciencia, de que la libertad no está en ellos, de que no tienen el derecho de ser libres, de que no nacen todos libres e iguales... y de que, sin embargo, es imposible alcanzar la felicidad sin la libertad⁸⁸”, por lo tanto debe haber una visión general de la vida o un modo de vida, entendiendo que el ejercicio de la política desde el movimiento libertario se basa en un sistema de convivencia donde no exista ningún tipo de relación de poder que oprima ni esclavice al individuo, partiendo de que la libertad ácrata debe manifestarse y establecerse es desde la igualdad y equidad tanto en los aspectos individuales como colectivos, generándose un marco de convivencia que logre la

⁸⁰ MÉNDEZ Nelson y VALLOTA Alfredo, *op. cit.*, p. 59.

⁸¹ DE LAERCIO Diógenes, *op. cit.*, p. 280.

⁸² CHAPARRO Cesar, *op.cit.*, p. 42.

⁸³ GUAL Carlos, *op. cit.*, p. 18.

⁸⁴ Akal, *op. cit.*, se define el Eudaimonismo como la: “doctrina ética que ve en la felicidad la justificación última de la moral. Los filósofos griegos antiguos suelen comenzar sus tratados de ética con un análisis de la felicidad, para afirmar a continuación que el mejor modo de alcanzar una vida feliz es a través del fomento y el ejercicio de la virtud.”

⁸⁵ MACÍAS Cristóbal, *op. cit.*, p. 19.

⁸⁶ PINEDA Christian, *op. cit.*, p. 149.

⁸⁷ LIBERTAD Albert, *La libertad*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1907, p. 01.

⁸⁸ LIBERTAD Albert, *op. cit.*, p. 01.

felicidad del ser humano, entonces el modo de vida que se plantea desde el anarquismo, tiene como fin supremo transformar las condiciones en que se vive⁸⁹ para cambiar los deseos y así conocer las felicidades desde la adiaforía, la ataraxia y la apatheia las cuales conllevan a la eudaimonía de la escuela cínica.

4. La Conclusión

Con el surgimiento de las escuelas socráticas menores y los preceptos de los sofistas, especialmente la corriente que criticaba la ley positiva para defender las leyes de la naturaleza, se estableció un nuevo paradigma que generó una ruptura con la imagen clásica del ciudadano griego, para dar paso a una especie de contracultura que atacaba el poder de la época desde el cinismo, el cual se caracteriza por una constante búsqueda de la libertad en el ejercicio de la independencia, para así contraponerse a las necesidades banales de la polis y su sociedad por medio de la indiferencia al Estado despreciando todo saber teórico desde la formulación de una teoría crítica del conocimiento, al proclamarse ciudadanos del cosmos pasan a ser los primeros en rebelarse desde el pensamiento filosófico contra las relaciones de dominación en el periodo antropológico de la filosofía clásica. Para llegar a los postulados de cualquier forma de expresión o manifestación del anarquismo, hay unos antecedentes que parten de su prehistoria en términos del profesor Ángel Cappelletti, donde la escuela cínica se puede considerar como la precursora del pensamiento ácrata ya que como se ha demostrado hay un vínculo de los principios fundamentales del cinismo en el pensamiento impulsado por el anarquismo moderno, la ciniarquía será pues el ejercicio cínico desde la filosofía política anarquista ya que siempre va a estar en contra de toda manifestación de autoridad y convencionalismo social, su método es el libertario permitiéndole enfrentarse al igual que los filósofos perros contra cualquier tipo de coacción impuesta por las relaciones de poder que se expresan en las instituciones del Estado, en el pensamiento ácrata el individuo desde esta conducta entra en contradicciones con respecto a cualquier forma de autoridad para lograr emanciparse, ejerciendo la búsqueda constante e implementación de la libertad como elemento fundamental para su independencia frente a cualquier tipo imposición, instrumentando la propaganda libertaria desde la estética anarquista en el ejercicio del arte de hablar claro, plantea como forma de organización la autogestión desde la autosuficiencia, el autodomínio, la autonomía o la independencia como premisas del cinismo; generando una ruptura desde esta concepción con la relaciones de dominación para lograr la autarquía.

⁸⁹ LIBERTAD Albert, *La alegría de vivir*, La Biblioteca Anarquista, Anti-Copyright, 1907, p. 04.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 99-3

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en octubre de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org